

**O`ZBEK TILIDA BAHO MUNOSABATINING RAVISHDOSH SHAKLI
YORDAMIDA IFODALANISHI
REPRESENTATION OF VALUE RELATIONS WITH THE HELP OF VERBALLY
ADVERB FORMS IN UZBEK LANGUAGE**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6477428>

Ibragimova Ehtiyotxon Ismoilovna

Far DU filologiya fanlari nomzodi, dotsent

ehtiyot1973@yandex.ru

Akbarova Zulfizargul Iqboljon qizi

Far DU 2-bosqich magistranti

zulfizargulakbarova@gmail.com

Annotatsiya: *Bu maqolada fe`lning vazifa shakllaridan biri - ravishdosh yordamida baho munosabatining ifodalanishi yoritilgan.*

Kalit so`zlar: *baho munosabati, subyektiv baho formalari, fe`lning vazifa shakllari, ijobiy munosabat, salbiy munosabat, stilistik bo`yoq.*

Annotation: *This article discusses the expression of value relations using the verbal adverb, which is one of the function forms of the verb.*

Key words: *evaluation attitude, subjective evaluation forms, function forms of the verb, positive attitude, negative attitude, stylistic devices.*

Bugungi kunda ilm-fan rivoji doirasida ko`plab ilmiy tadqiqotlar va izlanishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, o`zbek tilshunosligida ham salmoqli o`zgarishlar qilinmoqda.

Uzoq yillardan buyon o`zbek tili leksikasining aksiologik tadqiqi olimlar tomonidan o`rganib kelingan. Lekin fe`l so`z turkumi, fe`lning vazifa shakllari, xususan, ravishdosh shakli yordamida baho munosabatining ifodalanishi hali-hanuz o`z tadqiqini kutmoqda. Quyida aynan shu masala yuzasidan o`z fikr va tahlillarimizni keltiramiz.

Umuman, so`zlovchining obyektiv borliqqa yoki o`z nutqiga o`zi tomonidan belgilanadigan salbiy yoki ijobiy munosabati grammatikada modallik kategoriyasi termini bilan yuritiladi.[Sh.Rahmatullayev, 1975: 585.]

Subyektiv baho, yuqorida eslatganimizdek, so`zlovchining obyektiv borliqqa va o`z nutqiga ijobiy yoki salbiy munosabatining ifodalanishidir. Modal munosabat tasdiq, inkor, gumonni ham bildirishi mumkin. Bu maxsus tekshirish obyekti.

Ijobiy yoki salbiy munosabat turli xil grammatik formalar (morfoloqik), ayrim so`zlar (leksik), konstruksiyalar (sintaktik), forma va so`zning qo`shilishi (leksik-morfoloqik), intonatsiya (fonetik) yordamida ifodalanadi.[R.Qo`ng`urov, 1980: 42]